

Norma matriz de la responsabilidad extracontractual del Estado por hechos administrativos * **

María Eugenia Soto Hernández ***

Fabiola del Valle Tavares Duarte ***

Loiralith Margarita Chirinos Portillo ***

Resumen

El objetivo general consiste en analizar la norma matriz de la responsabilidad extracontractual del Estado por hechos administrativos, conforme a los criterios expuestos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Políticoadministrativa. La metodología utilizada es la investigación documental, sustentada en el método analítico. El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Políticoadministrativa, al exponer las consideraciones para decidir en los casos de responsabilidad extracontractual del Estado, fundamenta sus decisiones en el artículo 140 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 como norma piedra angular. En el análisis de esta norma matriz, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Políticoadministrativa acoge principios generales de la doctrina nacional sobre los elementos constitutivos-concurrenentes de la responsabilidad extracontractual del Estado referidos al daño o perjuicio en la esfera de los derechos o intereses de un

* Recepción: 06/03/2012 Aceptación: 16/05/2012

** Este trabajo constituye un resultado del Proyecto de Investigación N° CH-0597-10: Responsabilidad Extracontractual del Estado por hechos administrativos, subvencionado por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CONDES-CDCHT) de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

*** Profesoras e investigadoras de la Universidad del Zulia, adscritas al Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. Humberto J. La Roche” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Correos electrónicos: *mesotoh@gmail.com* / *fabiola2011@gmail.com* / *loichirinos@hotmail.com*